

«АЛПАМЫС» ДЭСТАНЫНЫҢ ӨГИЗ ЖЫРАЎ ВАРИАНТЫНДА БАТЫРЛЫҚ ЖЕКПЕ-ЖЕК МОТИВИ

Абадан ТУРДЫМУРАТОВА Баймуратовна

Ўзбекистан Республикасы Илимлер Академиясы

*Ўзбек тили, адабияты ҳам фольклоры
институтының таяныш докторанты,*

ORCID: 0009-0000-3149-7935

aqsungul88@gmail.com

Аннотация: *Мақалада «Алпамыс» дэстанының Өгиз жыраў вариантында батырлық жекпе-жек мотиви анализленеди. Бул мотив түркий халықлар қахарманлық дэстанларының сюжетинің ажыралмас бир бөлегин қурайды.*

Таяныш сөзлер: мотив, вариант, дэстан, қахарман, тип.

Дүнья халықлары эпосларында кең таралған мотив бул қахарманлық дослық мотиви болып, түркий халықлар қахарманлық дэстанларының сюжетинің ажыралмас бир бөлегин қурайды. Бул мотив түрки халықлары қахарманлық дэстанларына тэн типлик орын ийелейтуғын, батырлық жекпе-жек мотиви менен ушласады. Бул ҳаққында Х.Т.Зарифовтың пикирлери дыққатқа ылайық: «Ўзбекча «Алпомиш»нинг вариантларини чоғиштириб ўрганиш орқали эпосдаги қахрамонона дўстлик мотивининг тараққиёт даврлари

ва аҳамиятини кенгроқ очишга имконият берувчи қизиқ ва баъзан жуда қадимий деталларни учратамиз¹.

“Алпамыс” дэстанының Өгиз жыраў вариантында батырдың қаҳарманлық дослық мотиви менен бирге ушласатуғын батырлық күш сынасыў хэм батырлық жекпе-жек мотиви жүдэ кең сүўретленеди.

Батырдың батырлығы душпан менен *жекпе-жек алысыў мотивинде* көринеди. Батырлық жекпе-жек инициаллық сынақтың ески түрин сәўлелендирип, дэстанның архаикалық тамырына нэзер таслаўға имкан бередиди. Батырлық жекпе-жек түрки халықларының қаҳарманлық эпосларына тән типлик орын болып², ол өзине тән түрли басқышлардан турады:

- қарсыласты менсинбеў;
- гүрестен бурынғы сөз бенен үркитиў(перебранка);
- жекпе-жекке шақырыў;
- урыс шэрти;
- гүресий,
- алысыў;
- күшлердин теңлиги;
- гүрестин созылыўы, ўақыты;
- батырдың жеңиле баслаўы;
- жәрдем;
- урыс анатомиясы(қабырғасы сыныўы, қан, х.т.б)
- батырдың жеңийи;
- кеширим;
- душпанның дос болыўы х.т.б

¹ Зарифов Х. Основные мотивы эпоса «Алпомиш» // Об эпосе «Алпомиш». Материалы по обсуждению эпоса «Алпомиш» / Изд. подгот. В.И. Чичеров, Х.Т. Зарифов. - Ташкент, 1959. – с. 28.

² Е.Н. Кузьмина. Указатель типических мест героического эпоса народов сибирей (алтайцев, бурят, тувинцев, хакасов, шорцев, якутов). – Новосибирск: «Со Ран», 2005.1378с.

Биз жоқарыда келтирилген батырлық жекпе-жек мотивиндеги избе изликти қарақалпақ қаҳарманлық дастаны “Алпамыс”тың Өгиз жыраў вариантына қарап анализлеймиз.

Қалмақтың ханы Тайшыхандай патшаның он сегиз мың аскерин жети күнде қырған, аспан менен барабар еки таўдың соқлығыспасында , Табан жолда қара атын бағып жатырған Қаражандай батыр, жети күншилик жолдан Байшубардың дүбирин сезип уйқылай алмайды:

*Бир күн жатты Қаражан,
Еки күн жатты Қаражан,
Бес күн өтти арадан,
Хеш жерден келер хабар жоқ.
Жети күнлер толганда,
Ярым ақшам болганда,
Уйқысы, жатса, келмеди,
Қадди бойы қалтырып,
Сай-сүйеги сарқырап,
Сескенип турды Қаражан. (22-б.)³*

Қаражанда менменлик пайда болады, ким өтсе де жанын алайын деп атына минсе, аты алдыға баспайды. Дәстанда Қаражанның атына мүрәжәти кең түрде көрсетиледи:

*Беглер құрған шатыр ма,
Алдыңда жолбарыс жатыр ма,*

³ Қарақалпақ фольклоры (көп томлық). 1-8 томлар. – Нөкис: «Қарақалпақстан», 2007. – 5-86 -бб. Мысаллар ұсы көп томлыққа киргизилген 1-том дағы дәстан текстинен алынады.

*Келгенлер бизден батыр ма,
Не көрдің қара ат, не көрдің? (23-б.)*

Батырлар қарсыласты менсинбей, бадабад урып үстинен күлиўи қахарманлық дэстанларға тэн типлик орын⁴ болып табылады. Қаражан қорыққанлығын билдирмей, бадабад урады:

*Кейин қарап атыңды бур, қайта бер,
Көп егленбе, бенде басың, тарта бер,
Жаның сауға, басың сауға өзиңе,
Көп егленбе, ладан заңғар, қайта бер.(23-б.)*

Алпамыс Қаражаннан сескенбейди, хақыйқый батырлығын билдирип, оның урған бадабадына қайтарып бадабад урып сөйлейди:

*Өзиңди мәрт, мени нәмәрт дейсең бе?
Алартып көзиңди, мени жейсең бе?
Жолды босат, бажбанбысаң енеғар,
Келген бала сеннен қорқар дейсең бе?(24-б.)*

Қаражан Алпамыстан жол сорайды. Алпамыс Қаражанға тымсаллап«қара нар», «куба инген», «ақша бота»ны жойтқанлығын айтады. Алпамыстың тымсаллап айтқан сөзлерин Қаражан түсинбейди:

*Бәхәр бағда ашылысқан гүлиңе,
Қайыл болып келдіңбе, сорлы, өлимге?*

⁴ Е.Н. Кузьмина.Указатель типических мест героического эпоса народов сибери (алтайцев, бурят, тувинцев, хакасов, шорцев, якутов).– Новосибирск: «Со Ран», 2005.1378с.

Жойытқан жоғың түйемеди, атпеди?

Түсинбедим сениң түрки тилиңе. (25-б.)

Гүлпаршынды излеп келгенин билип, Қаражан «өлмей Баршын берилмейди сизлерге» деп Алпамысқа бад урып сойлейди. Оның бад урғанын писент етпеген Алпамыс батырларға тән мәртлик пенен “атыспақ керек пе шабыспақ керек пе” дейди. Қаражанның Алпамыстан қорқып албырауы усы жерде көзге түседі: Пай, енеғар! Мен бад урып, қайтады деп турсам, бул маған атыспақ керек пе, шабыспақ керек пе, деп тур ғой, бул атыспақ керек десем, сениң топырағыңа келдим дер, маған мийман болдым дер, әўели буған мәўлет жетер, узақта турып оқ атса, қолы пәтли болса, өзи мерген болса, жан шығарыма тийсе, әрманлы өлип кетермен-аў! (25-б.)

Бул жерде және бир мәртебе Алпамыстың батырлығы көзге түседі. Алпамыс мәртлик хәм кеңпейиллик пенен батырлық жекпе жек алысыў шәртлери таңлауын Қаражанның қәлеўине береді.

Батырлық жекпе-жекте Қаражан гүрести таңлайды, дәслеп ат үстинде алысады, соң гүреседи:

Текедейин тирести,

Қораздайын жулысты,

Қолларын жаздырып,

Кейин-кейин шегинип,

Қошқардай гелле тасласты. (26-б.)

Алпамыс пенен Қаражан еки күн гүресип күшлери тең келе береді, бирин бири жене алмайды. Үшинши күн дегенде Қаражан Алпамысты дизесине

миндирип, силкип тасламақшы болғанда, Алпамыс Жаратқанға жалбарып, пирлерине қол жайып жәрдем сораиды:

*Айрылған журтыңан мен де сайылман,
Жеккелиги қурсын бизди майырған,
Өлер болдым Қаражанның қолында,
Қоңыраттың пири едиң Жайылған.(26-б.)*

Батырдың жалғызлықтан нала шегийүи де қахарманлық дәстанларға тән. Батырдың наласы, тәўбеси қабыл болып, жәрдемге Қоңыраттың пири Жайылған келеди.

*Қоңырат елди қоллаған,
Жайылған гарры бабасы.
Жылап жүрген баланың,
Жаўырынына пәнже урды,
Аўызына түкирди (27-б.)*

Қоңыраттың пири Жайылған баба жаўырынына пәнже урады, таңлайына түкиреді. Батыр күшке толып, Қаражанды жуп қабырғасын сындырады хәм жеңеди. Қаражанды Алпамыс қанжар менен шалажақ жерде, ол өлтирмеўин сорап, кеширим сораиды хәм сол жерде дос болады.

Дәстанның анализи дәстүрли қахарманлық дәстанларындағы батырлық жекпе-жек мотивиниң архаикалық сыпатын анықлайды, бул мотив эпостың сюжет қурылысында әхмийетли орын ийелейди. Ерте дәўирлердеги инициациялық сынақ дәстүриниң излери сақланған батырлық жекпе-жек мотиви эпостың архаикалық тамырларының терең екенлигин көрсетеди.

ПАЙДАЛАНЫЛГАН ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Зарифов Х. Основные мотивы эпоса «Алпомиш» // Об эпосе «Алпомиш». Материалы по обсуждению эпоса «Алпомиш» / Изд. подгот. В.И. Чичеров, Х.Т. Зарифов. - Ташкент, 1959. – с. 28.
2. Е.Н. Кузьмина. Указатель типических мест героического эпоса народов сибиря (алтайцев, бурят, тувинцев, хакасов, шорцев, якутов). – Новосибирск: «Со Ран», 2005. 1378с.
3. Қарақалпақ фольклоры (көп томлық). 1-8 томлар. – Нөкис: «Қарақалпақстан», 2007. – 5-86 -бб.

THE PERSONAL MOTIVE OF COURAGE IN THE EIGHTH CHIROV VARIANT OF THE EPISTLE "ALPOMISH"

Abadan TURDIMURATOVA Baymuratovna

Abstract. *The article analyzes the motive of heroic battle in the Ogiz jirov variant of the epic poem “Alpomish.” This motive is an integral part of the plot of heroic epics of the Turkic peoples.*

Keywords: motive, variant, epic, hero, type.